

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA

Identificación de genes de *Saccharomyces cerevisiae* necesarios para el crecimiento celular y la fermentación vínica a baja temperatura

Autor: Roberto de la Cerda García-Caro

Director y co-directora: José Manuel Guillamón y Estéfani García Ríos, del grupo de investigación en Biología de Sistemas en Levaduras de Interés Biotecnológico del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IATA-CSIC)

Tutor interno: M^a de los Desamparados Pascual-Ahuir Giner del Departamento de Biotecnología

Valencia, 7 de Julio de 2016

Trabajo Final de Grado en Biotecnología. Universidad Politécnica de Valencia. Curso 2015/16

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

iata
Instituto de Agroquímica
y Tecnología de Alimentos

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR
D'ENGINYERIA AGRONÒMICA
I DEL MEDI NATURAL

Identificación de genes de *Saccharomyces cerevisiae* necesarios para el crecimiento celular y la fermentación del vino a baja temperatura

Muchos factores tales como la composición del mosto, la clarificación del medio, la temperatura de la fermentación o la cepa de levadura inoculada afectan considerablemente a la fermentación alcohólica y al perfil aromático del vino. Con el control de la temperatura de la fermentación, la fermentación a baja temperatura (10 - 15 ° C) es cada vez más frecuente debido a la finalidad de producir vinos blancos y rosados con un perfil aromático más pronunciado. La baja temperatura no sólo aumenta la retención sino también la producción de algunos compuestos volátiles. En estas condiciones se produce una mayor concentración de compuestos aromáticos, tales como ésteres que proporcionan aromas florales y afrutados. Otro aspecto interesante es que las bajas temperaturas reducen notablemente el crecimiento de bacterias acéticas y lácticas, lo que facilita el control de la fermentación alcohólica. Sin embargo, la fermentación a baja temperatura presenta algunas desventajas, como la reducción de la tasa de crecimiento, fase de latencia más larga, fermentación más lenta o paradas en la misma. Estos problemas pueden evitarse mediante la selección de levaduras adaptadas para fermentar a baja temperatura.

La adaptación a la baja temperatura, como la mayoría de los rasgos enológicos de importancia industrial en levaduras, es un rasgo poligénico, regulado por muchos alelos que interactúan entre sí. Con el fin de abordar los determinantes genéticos de la fermentación a baja temperatura, se ha implementado un mapeo de alelos responsables de caracteres cuantitativos (Quantitative Traits Loci o QTL de sus siglas en inglés) en la descendencia F12 de dos cepas industriales de *Saccharomyces cerevisiae* con un fenotipo divergente en su crecimiento a baja temperatura. Se identificaron cuatro regiones genómicas implicadas en el proceso de fermentación a baja temperatura. Encontramos que las regiones subtelo méricas juegan un papel clave en la definición de la variación cuantitativa individual, haciendo hincapié en la importancia de la naturaleza adaptativa de estas regiones en las poblaciones naturales. El análisis de hemicigosis recíproca (RHA) y la supresión de las regiones completas subtelo méricas está en marcha para confirmar los genes causantes de los QTL y la comprensión del mecanismo subyacente.

El objetivo principal de este trabajo ha sido identificar genes dentro de estas regiones sub-teloméricas responsables de esta capacidad de crecer y fermentar a baja temperatura. Para ello, hemos seleccionado 6 genes (*ADH6*, *COQ2*, *ARR3*, *DIA1*, *YOL159C* y *PET494*), que se encuentran en las regiones detectadas de los QTLs. Por tanto, el objetivo de este trabajo es la delección de estos genes en cada una de las cepas de vino parentales haploides y la construcción de híbridos entre ambas cepas para analizar la contribución de los alelos de cada cepa en el fenotipo. Los mutantes haploides y los híbridos serán completamente fenotipados mediante el uso de diferentes enfoques (test de gotas, microvinificaciones en mosto sintético, crecimiento en placas multipocillos, etc.) para averiguar qué genes están contribuyendo a una mejor adaptación a baja temperatura durante la fermentación del vino.

Palabras Clave: Levadura vínica, Adaptación al frío, Análisis QTLs, Asociación Fenotipo-Genotipo, Análisis de Hemicigosis Recíproca, microfermentaciones.

Identification of *Saccharomyces cerevisiae* genes required for cell growth and wine fermentation at low temperature

Many factors such as must composition, juice clarification, the temperature of fermentation or the yeast strain inoculated strongly affect alcoholic fermentation and aromatic profile of wine. With the effective control of fermentation temperature by the wine industry, low temperature fermentation (10 – 15 °C) are becoming more frequent due to the aim of producing white and “rosé” wines with more pronounce aromatic profile. Low temperatures increase not only the retention but also the production of some volatiles compounds. In these conditions greater concentration of aroma compounds are produced, such as esters that impart sweet and fruity aromas. Another interesting aspect is that low temperatures notably reduce the growth of acetic and lactic acid bacteria, facilitating the control of alcoholic fermentation. However fermentation at low temperature presents some disadvantages: reduced growth rate, long lag phase,

sluggish or stuck fermentations. These problems can be avoided by selecting better-adapted yeasts to ferment at low temperature.

Low temperature adaptation, as most enological traits of industrial importance in yeast, is a polygenic trait, regulated by many interacting loci. In order to address the genetic determinants of low temperature fermentation, we implemented a QTL mapping in the F12 offspring of two *Saccharomyces cerevisiae* industrial strains with a divergent phenotype in their performance at low temperature. We identified four genomic regions implicated in the fermentation process at low temperature in wine yeast. We found that subtelomeric regions play a key role in defining individual quantitative variation, emphasizing the importance of the adaptive nature of these regions in natural populations. Reciprocal hemizyosity analysis (RHA) and deletion of the complete subtelomeric regions is underway to confirm the causative genes in the QTLs and understanding the underlying mechanism.

We have selected 5 genes (*ADH6*, *COQ2*, *ARR3*, *YOL159C* and *PET494*) that are located in the detected QTLs regions. The objective of this work is the deletion of these genes in each of the haploid parental wine strains and the construction of hybrids between both strains to analyze the contribution of each gene to the phenotype. The mutants haploids and the hybrids will be thoroughly phenotyped by using different approaches (spot test, microvinifications in synthetic must, liquid culture in 96-well plates) to find out which genes are contributing to a better adaptation at low temperature during wine fermentations.

KEYWORDS: Wine yeast, Cold adaptation, QTLs analysis, Phenotype-genotype association, Reciprocal hemizyosity analysis, microfermentations

Autor: Roberto de la Cerda García-Caro

Tutor Académico: Prof. Dña. M^a de los Desamparados Pascual-Ahuir Giner

Cotutor: Dña. Estéfani García-Ríos

Cotutor colaborador: D. José Manuel Guillamón

Valencia, julio de 2016

Índice de contenidos

Índice General

Índice de figuras.....	VII
Índice de tablas.....	VIII
1. Introducción.....	1
Fermentación alcohólica.....	1
Fermentaciones a baja temperatura.....	3
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	4
Reproducción.....	5
Cinética de crecimiento.....	6
Era postgenómica.....	7
Antecedentes.....	9
2.Objetivos.....	10
3.Materiales y métodos.....	11
3.1.Cepas empleadas en este estudio.....	11
3.2.Medios y condiciones de cultivo.....	12
3.3.Construcción de mutantes.....	13
3.4.Desarrollo de script para el diseño de cebadores.....	14
3.5.Análisis de hemicigosis recíproca.....	16
3.6.Fermentaciones en botella.....	16
3.7 Fenotipado en placas multipocillo.....	17
3.8.Crecimiento en goteos.....	17
3.9.Análisis estadístico.....	18
4.Resultados.....	18
4.1.Comprobación de los mutantes construidos.....	18
4.2.Análisis de crecimiento de las cepas construidas a 15°C y 28°C.....	19
4.3.Análisis de crecimiento mediante goteos.....	23
4.4.Análisis de la cinética fermentativa.....	23
5.Discusión.....	27
6.Conclusiones.....	30
7.Bibliografía.....	31

Índice de figuras

Figura 1. Biodiversidad de las especies de levaduras durante la fermentación alcohólica en vino tinto y blanco.....	2
Figura 2. Representación esquemática del ciclo sexual de las levaduras.....	5
Figura 3. Representación del ciclo celular de las levaduras.....	6
Figura 4.- Representación de la cinética de crecimiento de <i>S. cerevisiae</i>	7
Figura 5.- Esquema de la localización de los genes elegidos del análisis de QTLs.....	10
Figura 6.- Tamaños de banda del fragmento de delección no integrado e integrado de los diferentes genes.....	18
Figura 7. Copia del gen <i>ARR3</i> en la cepa vínica P24.....	19
Figura 8. Parámetros de crecimiento en microplaca de los mutantes haploides construidos en las cepas vínicas P5 y P24 a 15 y 28 °C en MS.....	20
Figura 9. Parámetros de crecimiento en microplaca de los mutantes diploides construidos en las cepas vínicas P5 y P24 a 15 y 28 °C en MS.....	22
Figura 10. Test de gotas a 15 y 28 °C de las cepas empleadas en este estudio en YPD	23
Figura 11. Tiempo relativo para consumir el 5% (A), 50% (B) y 100% (C) de los azúcares presentes en el MS de las microfermentaciones de las cepas haploides a 15 y 28 °C.....	25
Figura 12. Tiempo relativo para consumir el 5% (A), 50% (B) y 100% (C) de los azúcares presentes en el MS de las microfermentaciones de las cepas diploides a 15 y 28 °C.....	26

Índice de tablas

Tabla 1. Cepas empleadas en este estudio.....	12
Tabla 2. Cebadores empleados en este trabajo.....	15

1. Introducción

A lo largo de la historia, el ser humano ha desarrollado, manejado y mejorado técnicas biotecnológicas y microorganismos que se han utilizado para producir desde alimentos como bebidas fermentadas o destiladas hasta, recientemente, fármacos, proteínas recombinantes, hormonas, etc. Uno de los productos más antiguos producido a partir de la fermentación del fruto de la vid (variedad *Vitis vinífera* mayoritariamente) durante 6000 años, es el vino. El vino, era un elemento clave en culturas como la griega y la romana, formando parte de la dieta o bien como un elemento socio-religioso (Soleas et al., 1997).

En las últimas décadas, el avance de técnicas analíticas como el HPLC (High Pressure Liquid Chromatography), la espectrometría de masas (MS: Mass Spectrometry) o la cromatografía de gases (GC: Gas Chromatography) ha permitido el estudio de la composición tanto de la uva como del vino (Ali et al., 2010). Estos estudios han permitido la identificación de una amplia variedad de compuestos presentes en el vino con elevado interés tanto biotecnológico como a nivel de salud tales como el resveratrol (3, 5, 4'-trihidroxi-trans-estilbeno), el hidroxitirosol (3,4-dihidroxifeniletanol; DOPET) y la melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) entre otros (Fernández-Mar et al., 2012).

- **Fermentación alcohólica**

Durante la vinificación se produce la transformación de los azúcares de la uva, tanto de la glucosa como de la fructosa, en etanol y CO₂ mediante la fermentación alcohólica. Los principales responsables de esta transformación son las levaduras. Uno de los objetivos más importantes durante el proceso de vinificación es completar la fermentación alcohólica, esto quiere decir que en el vino quede menos de 2-4 g/L de azúcares residuales, desde los 200-300 g L⁻¹ del mosto.

A pesar de que tradicionalmente la fermentación alcohólica se realizaba de manera espontánea mediante la microbiota presente tanto en las uvas como en los propios utensilios de la vendimia, desde hace unas décadas se ha incrementado el uso de levadura seca activa como inóculo para este proceso (Pretorius, 2000). A pesar de que la mayoría de bodegas emplean este método de inoculación, la fermentación espontánea continúa utilizándose en ciertas bodegas para ofrecer al vino una variabilidad (calidad

sensorial diferente) que lo distinga de otros vinos. En estos casos, un conjunto de organismos se orquesta para la transformación del mosto en vino, otorgando al perfil químico final diferentes moléculas que proporcionan una calidad sensorial diferente. En el caso de estas fermentaciones espontaneas, el perfil químico del vino final es menos reproducible año tras año.

En esta población presente en las uvas podemos encontrar los géneros *Hanseniaspora* y *Candida* (predominando en las etapas iniciales), seguidas de especies de *Metschnikowia* y *Pichia* (etapas intermedias, cuando el etanol asciende a 3-4%). Conforme avanza el proceso fermentativo y el etanol asciende, *Saccharomyces cerevisiae* es la especie predominante debido a su alta tolerancia a este compuesto. La presión selectiva generada hace que las bacterias acéticas y otros géneros de levaduras se inhiban.

Figura 1. Biodiversidad de las especies de levaduras durante le fermentación alcohólica en vino tinto y blanco. PF: Principio de la Fermentación, MF: Mitad de la Fermentación, FF: Final de la Fermentación. □ *Saccharomyces cerevisiae*, ■ *Candida stellata*, ▨ *Hanseniaspora uvarum*, ▩ *Candida colliculosa*, ▧ *Metschnikowia pulcherrima*, ▦ *Schizosaccharomyces spp.*, ▥ *Zygosaccharomyces bailii*, ▤ *Kluyveromyces thermotolerans*, ▣ no definido. Adaptado de Torija et al. (2001)

- **Fermentaciones a baja temperatura**

La fermentación alcohólica depende de muchos factores tanto abióticos como bióticos (Ciani et al., 2016). La temperatura es uno de los factores ambientales que más varía y repercute en los microorganismos en ambientes naturales, incluyendo a las levaduras. Además, es uno de los factores clave en muchos procesos industriales en los que intervienen microorganismos, como es la fermentación alcohólica.

Cada vez es más frecuente que la industria del vino haga uso de herramientas biotecnológicas para mejorar tanto la producción como la calidad organoléptica del producto final. Desde hace unas décadas, se ha producido un incremento en la tendencia a realizar fermentaciones a baja temperatura (12-15 °C), principalmente en vinos blancos y rosados debido a que se producen vinos de mayor complejidad aromática (Beltran et al., 2002; Beltran et al., 2008; Torija et al., 2001; Torija et al., 2003). Durante las fases iniciales de la fermentación vínica, las levaduras se deben enfrentar a una gran concentración de azúcares presentes en el mosto, lo que supone una presión osmótica para las mismas. Además, existe una competencia con otros microorganismos (Ciani et al., 2016). Conforme avanza la fermentación, la concentración de etanol aumenta a la par que disminuye la fuente de nitrógeno, todo esto, además, presencia de una concentración notable de SO₂. El descenso de la temperatura de fermentación (10-15 °C) ralentiza el crecimiento de *S. cerevisiae*, puesto que su temperatura óptima está en torno a los 32 °C (Salvadó et al., 2011; Salvadó et al., 2011). Las fermentaciones llevadas a cabo a baja temperatura dan como resultado una mayor producción y retención de ciertos compuestos aromáticos. Sin embargo, la baja temperatura también presenta una serie de desventajas, principalmente ligadas al descenso en la tasa metabólica de las células. Este descenso en el metabolismo celular da como resultado una disminución de la cinética fermentativa, principalmente debido a un aumento de la fase de latencia que puede desembocar en ciertos casos en paradas del proceso o ralentizadas.

Por tanto, el estudio de las bases moleculares y fisiológicas de *S. cerevisiae* durante la adaptación a la baja temperatura, así como la obtención de levaduras mejor adaptadas a esta situación, es clave para la obtención de vinos de alta calidad y complejidad aromática.

- *Saccharomyces cerevisiae*

S. cerevisiae es la especie predominante durante el proceso fermentativo. Es un microorganismo excepcional que se ha adaptado a ambientes antrópicos como son las bodegas o lagares debido a su eficaz fermentación de los azúcares. Aún en presencia de oxígeno, las levaduras metabolizan azúcares por la vía fermentativa (efecto Crabtree). Además, toleran altas concentraciones de etanol, confiriéndoles una ventaja frente a otras levaduras y microorganismos. Esta levadura está implicada en numerosos procesos relevantes a nivel industrial, como el proceso de panificación, destilación, producción de bebidas fermentadas como la sidra, la cerveza o el vino (Mustacchi et al., 2006).

S. cerevisiae fue el primer organismo/especie del que se dispuso de su genoma completo, convirtiéndose así en organismo modelo debido a la facilidad de manejo y su simplicidad. Posee un genoma relativamente pequeño para ser eucariota, siendo el tamaño de aproximadamente 12/13 Mb de DNA nuclear. Este DNA se distribuye en 16 cromosomas lineales de una longitud de entre 200 y 2200 Kb que codifican aproximadamente unas 6000 proteínas (Goffeau et al., 1996).

Reproducción

S. cerevisiae crece de forma asexual por multiplicación vegetativa pero también se puede reproducir de forma sexual formando ascosporas (Figura 2). La reproducción vegetativa (también denominada gemación) consta de 4 fases: M (mitosis), G1 (fase que precede a S), S (síntesis de DNA) y G2 (fase anterior a la de división).

Cuando las condiciones del medio son desfavorables para las levaduras, éstas pueden optar por reproducirse de forma sexual. Las células experimentan meiosis y generan 4 células haploides denominadas ascosporas, que se encuentran en el interior de un saco de pared fina denominado asca. Cabe destacar que las levaduras presentes en el mosto y vino no son propicias a este tipo de división sexual.

Figura 2. Representación esquemática del ciclo sexual de las levaduras.

Cuando las condiciones del medio vuelven a ser favorables, las ascosporas rompen el asca y germinan. Las células haploides poseen dos tipos/signos sexuales o mating types diferentes (a o α). De las cuatro células, dos esporas son a y dos esporas son α . Las células MAT_a producen una feromona sexual, que consiste en un péptido corto de 12 aminoácidos, denominado también factor sexual a. Las células que son MAT _{α} producen otra feromona sexual, un péptido de 13 aminoácidos. Estos péptidos son secretados respectivamente por las células, provocando que las células del signo contrario paren el ciclo celular en la fase G1. La aglutinación de las células haploides de distinto signo y en fase G1 permite la fusión celular y nuclear, interviniendo en el proceso glicoproteínas de la pared y aglutininas del tipo a o α .

Algunas cepas pueden mantenerse estables en estado haploide hasta que encuentran células de signo sexual contrario, con las que poder fusionarse. Estas células se les denominan heterotálicas. Sin embargo, puede suceder que, durante las divisiones, las células haploides cambien el signo sexual y aparezcan células diploides en la descendencia de las ascosporas. Estas cepas se denominan homotálicas. Poseen un gen, denominado HO, que revierte el signo sexual con una alta frecuencia durante la reproducción vegetativa. El cambio se produce en la célula madre, en la etapa G1, y

puede fusionarse con la célula hija. Este fenómeno también se conoce como autodiploidización.

Figura 3. Representación del ciclo celular de las levaduras.

Cinética de crecimiento

Cuando las condiciones del medio son las óptimas para el desarrollo, la cinética de crecimiento de *S. cerevisiae* describe la típica curva de crecimiento microbiana, que se divide en tres fases (Figura 4). En la **primera fase**, denominada fase de latencia, se observa el tiempo necesario que necesita para adaptarse al medio. En esta fase, la célula experimenta los cambios necesarios, activando genes y sintetizando los componentes necesarios para progresar en el ciclo celular y adaptarse al medio. En la **segunda fase**, denominada fase exponencial, en la cual la célula, una vez ya adaptada al medio, crece y se divide de forma exponencial. La célula se reproduce a una tasa máxima de crecimiento (μ_{\max}).

Se denomina tiempo de generación al tiempo necesario para doblar la población de células. Este tiempo de generación depende de muchos factores, como el tipo de cepa, el medio donde se encuentra y la temperatura, por ejemplo (Ribéreau-Gayon et al., 2006). Se puede observar una **tercera fase**, denominada fase estacionaria, en el que el número de células que se dividen es igual al número de células que mueren, o simplemente no hay división, por lo que el crecimiento neto es cero. Esto es debido a que los nutrientes en el medio han disminuido, la temperatura metabólica ha aumentado o, debido a la “superpoblación” o producción de metabolitos tóxicos (por ejemplo, etanol). La última fase, denominada de declive o muerte, se caracteriza por la disminución gradual de la población, llegando a desaparecer completamente.

Figura 4. Representación de la cinética de crecimiento de *S. cerevisiae*. Adaptado de Moreno-Arribas, M. V., y Polo, M. C. (2009)

- **Era post-genómica**

El mundo de la ciencia está en constante avance. Gracias a las tecnologías de secuenciación se ha obtenido información del genoma de numerosas especies. Es en 1996 cuando se secuenció *S. cerevisiae*, constituyendo el primer organismo eucariota secuenciado (Goffeau et al., 1996). Estas tecnologías han ido evolucionando en tecnologías más potentes y más rápidas que permiten secuenciar genomas de forma más precisa. De forma análoga, han surgido herramientas que permiten comparar de forma masiva cada gen de las levaduras. Estas tecnologías permiten obtener información

sobre la secuencia de *Saccharomyces*, información sobre el genoma, que necesita de otras herramientas para comprender la información obtenida (Kitano, 2002). Una vez conocida la secuencia, mediante diferentes técnicas como la bioinformática y técnicas ómicas (genómica, proteómica, metabolómica), es posible la anotación de secuencias. Estos avances permiten conocer más de cerca a las levaduras. Su importancia en la industria plantea la importancia de analizar este microorganismo, enfocando en la mejora de cepas industriales para optimizar estos procesos. Con la información genómica obtenida gracias a estas tecnologías, la ingeniería genética juega un papel relevante, junto a las tecnologías de DNA recombinante, siendo las más atractivas para la mejora de cepas industriales. Conocer los rasgos genéticos de las cepas permite una mejora de las mismas, además de que, mediante éstos, se entendería mejor la fase de adaptación de las levaduras en procesos industriales, minimizando el tiempo de la misma.

La hibridación de cepas heterotálicas a nivel de laboratorio fue la primera técnica empleada para la obtención de cepas mejoradas genéticamente. Los rasgos enológicos más importantes, como el vigor en las fermentaciones, rendimiento en la producción de etanol y tolerancia al mismo, y la temperatura óptima de crecimiento dependen de muchos alelos polimórficos. Por ello, el mapeo de locus de carácter cuantitativo (QTL: quantitative trait locus) es una aproximación para el mapeo de la variación genética responsable de los rasgos de *S.cerevisiae*. El mapeo de QTLs se basa en la asociación de marcadores moleculares y rasgos fenotípicos (Liti and Louis, 2012).

Mediante el análisis de hemicigosis recíproca (RHA) se puede conocer la relevancia de aquellos genes que se encuentran en la región genómica detectada o QTL y que estén relacionados con el rasgo fenotípico deseado. Este método se basa en la construcción de dos cepas a partir de dos cepas parentales que difieren genéticamente en el alelo de un determinado gen. Si se compara el fenotipo de ambas cepas, se puede evaluar la contribución de cada uno de los alelos.

Antecedentes

El presente trabajo constituye una continuación del trabajo desarrollado por García-Ríos et al. (2016). En este trabajo, se ha llevado a cabo un análisis de QTLs entre dos cepas vínicas comerciales. Estas dos cepas fueron seleccionadas de un grupo de 27 cepas vínicas comerciales debido a su fenotipo divergente a baja temperatura (15°C), siendo similar el ratio de crecimiento a 28°C (García-Ríos et al., 2014). Mediante esta técnica se detectaron cuatro regiones genómicas distribuidas en cuatro cromosomas distintos que estaban implicadas en una mejor adaptación a la baja temperatura. Tres de estas regiones génicas se situaban en las zonas subteloméricas de los cromosomas XIII, XV y XVI y una última se situaba en el cromosoma XIV. La delección de estas regiones subteloméricas completas reveló que eran zonas de gran interés para el crecimiento y la capacidad fermentativa de la levadura a baja temperatura.

Teniendo en cuenta estos resultados se planteó en este trabajo la eliminación de algunos de los genes presentes en estas zonas para analizar su contribución al fenotipo global. Con este fin, se han seleccionado 5 genes (*ADH6*, *COQ2*, *ARR3*, *YOL159C* y *PET494*). La distribución y localización de los distintos genes seleccionados puede verse en el siguiente esquema (Figura 5). Estos genes fueron seleccionados porque mediante un análisis de hemicigosis recíproca (RHA) presentaban los fenotipos más afectados a baja temperatura (García-Ríos et al., 2016). El RHA se realizó entre los mutantes para los genes presentes en estas regiones de la cepa de laboratorio BY4741 cruzados con las cepas vínicas haploides que presentaban un comportamiento divergente a baja temperatura.

Figura 5. Esquema de la localización de los genes elegidos del análisis de QTLs

2. Objetivos

El objetivo de este trabajo de fin de grado es la identificación de genes que estén relacionados con la adaptación de *S. cerevisiae* a la baja temperatura. Para abordar este objetivo se plantearon los siguientes objetivos parciales:

1. Delección de los genes *ADH6*, *COQ2*, *ARR3*, *YOL159C* y *PET494* en derivados haploides de cada una de las cepas vínicas parentales.
2. Construcción de híbridos hemicigóticos entre ambas cepas para analizar la contribución de cada gen al fenotipo (Hemicigosis recíproca).
3. Fenotipado de los mutantes haploides y los híbridos hemicigóticos construidos mediante el uso de test de gotas, microvinificaciones en mosto sintético y cultivo líquido en placas de 96 pocillos para averiguar qué genes están contribuyendo a una mejor adaptación a baja temperatura durante la fermentación del vino.

3. Material y métodos

3.1. Cepas empleadas en este trabajo

Se han seleccionado dos cepas vínicas industriales, denominadas P5 y P24 como cepas parentales por su fenotipo divergente respecto a su crecimiento a baja temperatura (García-Ríos et al., 2014). Ambas cepas tenían un comportamiento similar a 28 °C, sin embargo, la cepa P5 era de las mejores cepas creciendo y fermentando a baja temperatura, mientras que el comportamiento de la cepa P24 era bastante malo. Ambas cepas han sido amablemente cedidas por Lallemand Inc. (Francia). Hemos generado cepas derivadas que son haploides estables y auxótrofas para el uracilo (P5 ho::KanMX4, *ura3*Δ::HygroMX4 y P24 ho::NatMX4 *ura3*::phleoMX4).

Tabla 1. Cepas empleadas en este estudio.

Cepa	Genotipo
P5	<i>MATα</i> , ho::KanMX4 <i>ura3</i> ::HygMX4
	<i>MATα</i> , ho::KanMX4 <i>ura3</i> ::HygMX4
	<i>MATα</i> , ho::KanMX4 <i>ura3</i> ::HygMX4, Δ <i>coq2</i> :: <i>URA3</i>
	<i>MATα</i> , ho::KanMX4 <i>ura3</i> ::HygMX4, Δ <i>arr3</i> :: <i>URA3</i>
	<i>MATα</i> , ho::KanMX4 <i>ura3</i> ::HygMX4, Δ <i>pet494</i> :: <i>URA3</i>
	<i>MATα</i> , ho::KanMX4 <i>ura3</i> ::HygMX4, Δ <i>yol159c</i> :: <i>URA3</i>
	<i>MATα</i> , ho::KanMX4 <i>ura3</i> ::HygMX4, Δ <i>adh6</i> :: <i>URA3</i>
P24	<i>MATα</i> , ho::NatMX4 <i>ura3</i> ::phleoMX4
	<i>MATα</i> , ho::NatMX4 <i>ura3</i> ::phleoMX4
	<i>MATα</i> , ho::NatMX4 <i>ura3</i> ::phleoMX4, Δ <i>coq2</i> :: <i>URA3</i>
	<i>MATα</i> , ho::NatMX4 <i>ura3</i> ::phleoMX4, Δ <i>arr3</i> :: <i>URA3</i>
	<i>MATα</i> , ho::NatMX4 <i>ura3</i> ::phleoMX4, Δ <i>pet494</i> :: <i>URA3</i>
	<i>MATα</i> , ho::NatMX4 <i>ura3</i> ::phleoMX4, Δ <i>adh6</i> :: <i>URA3</i>
Diploides	P24/P5 <i>coq2</i> :: <i>URA3</i>
	P5/P24 <i>coq2</i> :: <i>URA3</i>
	P24/P5 <i>pet494</i> :: <i>URA3</i>
	P5/P24 <i>pet494</i> :: <i>URA3</i>
	P24/P5 <i>adh6</i> :: <i>URA3</i>
	P5/P24 <i>arr3</i> :: <i>URA3</i>

3.2. Medios y condiciones de cultivo

Los medios seleccionados para realizar los experimentos fueron YPD (10 g L⁻¹ Extracto de levadura, 20 g L⁻¹ Peptona, 20 g L⁻¹ Glucosa, 20 g L⁻¹ Agar en los medios sólidos); SD o medio mínimo (Base nitrogenada para levaduras, YNB (Difco)) suplementado con 20 g L⁻¹ de glucosa como fuente de carbono. También se empleó mosto sintético de uva (MS) derivado del medio descrito por Riou et al. (1997). La composición del mosto contenía por litro 200 g de azúcares (100 g de glucosa y 100 g de fructosa), 6 g de ácido málico, 6 g de ácido cítrico, 1.7 g de Yeast Nitrogen Base (YNB, Difco) sin amonio ni

aminoácidos, factores de anaerobiosis (0.015 g de ergosterol, 0.005 g de oleato de sodio y 0.5 ml de tween 80) y 0.060 g de KHSO_2 . La fuente de nitrógeno asimilable (YAN) fue 0.3 g de N L^{-1} (0.12 g N L^{-1} en forma de cloruro de amonio y 0.18 g N L^{-1} en forma de aminoácidos).

3.3. Construcción de mutantes

Dos derivados haploides de las cepas P5 y P24 fueron empleados como parentales para la construcción de los mutantes de delección de los genes seleccionados. Dado que estas cepas parentales eran $\Delta ura3$, se empleó como marcador de selección este mismo gen. Para ello se diseñaron cebadores de 20 pb complementarios al plásmido pAG26 que amplificaba la ORF *URA3* con unas colas de 40 pb de longitud que contienen las regiones adyacentes a los genes de interés, importante para producir la recombinación homóloga explicada más adelante. Para ello se empleó el genoma anotado de *S. cerevisiae* presente en la base de datos SGD (*Saccharomyces Genome Database*) (<http://www.yeastgenome.org/>). A continuación, se realizó una PCR (polymerase chain reaction) para amplificar el gen *URA3* con las colas específicas para cada gen, obteniendo el fragmento necesario para realizar la delección.

Para realizar la eliminación de los genes de interés, se siguió el protocolo de transformación mediante acetato de litio y polietilenglicol (PEG) (Gietz and Woods, 2002). Una vez transformadas las cepas se procedió a comprobar si la recombinación homóloga se había producido de manera correcta. Para ello, se diseñaron unos cebadores complementarios 500 pb aguas arriba del inicio del gen y 500 pb aguas abajo del final del gen en cuestión. Estos cebadores constituyen un sistema de comprobación que, mediante PCR y posterior electroforesis en gel de agarosa (1% Agarosa, TBE 1x), permite comprobar si el fragmento de delección se ha integrado en el sitio correcto del genoma debido al tamaño de banda observado.

Una vez realizada la transformación, las células se sembraron en placas Petri, que contenían medio SD. De esta forma, solo crecieron las células protótrofas para uracilo y que, por tanto, la recombinación homóloga se había producido con éxito. Debido a la existencia de falsos positivos, se comprobó la correcta integración del inserto mediante PCR. Debido a que la longitud de las bandas era diferente para cada gen, se programaron diferentes PCRs (Tabla 2).

3.4. Desarrollo de script para el diseño de cebadores

Debido a la mala calidad de los cebadores diseñados con la herramienta de la base de datos SGD, se diseñó un script en lenguaje PYTHON. Este script admite una secuencia de DNA genómico de longitud variable aguas arriba del gen, una secuencia de DNA genómico de longitud variable aguas abajo del final del gen y el gen en cuestión (todas las secuencias en orientación 5'→3').

El script busca todos los posibles oligonucleótidos de longitud establecida (18-21 pb) de ambas secuencias y, mediante un sistema de puntuación, devuelve los primers con la mejor puntuación obtenida. El sistema dependía de la temperatura de hibridación (52-56 °C), contenido en GC (50-55%), repeticiones de nucleótidos (repeticiones de 1 nucleótido, 2 nucleótidos, etc), primer-dimer y hairpins. Para ello se utilizó la librería Biopython.

El script genera un fichero .tsv que contiene, por orden de columna, el cebador, la temperatura de hibridación, el contenido de GC y la puntuación obtenida.

Tabla 2. Cebadores empleados para la comprobación de la delección. Cp: cebadores de comprobación; m: cebadores de delección; zona subrayada homóloga al plásmido Pag26.

Gen	Cebador	Longitud	Tm(°C)	%GC
<i>YOL159C</i>	m-F ATGGTTCCTTATTTGGTTTATTTTGCATTTTCTCAAT TGTACTCATT <u>AAAACCTCTGACACATGCAGC</u>	71	67	34
	m-R TTATAATTTCTTCCGTCAGAATAATTACTTATCAATAGATTGTTAACGTTAATCGCCTTGCAGCACAT	70	30	66
	Cp-F GCAGTAGCATGTTTGCTTCC	20	55	50
	Cp-R GTATCAGCTTCTTGCATCACG	21	54	48
<i>COQ2</i>	m-F ATGTTTATTTGGCAGAGAAAGAGTATTTTACTAGGGAGGTCCATTCTGGG <u>AAAACCTCTGACACATGCAGC</u>	71	42	69
	m-R CTACAAGAATCCAAACAGTCTCAAGATGTAGTCGACTGCCAAGGCGTACG <u>TTAATCGCCTTGCAGCACAT</u>	70	47	70
	Cp-F CCATTACCAGCACGATGGAT	20	54	50
	Cp-R TTGACTCGACGCACTTACTTG	21	53	47
<i>ARR3</i>	m-F ATGTCAGAAG ATCAAAAAAG TGAAAATTCG GTACCTTCTA AGGTTAATATA <u>AAAACCTCTGACACATGCAGC</u>	71	35	67
	m-R AACAAATTAAT TTCTATTGTT CCATATATAA TATGGTTTAA GGATCCTCGC <u>TTAATCGCCTTGCAGCACAT</u>	70	33	67
	Cp-F GCTGTTACTGGAACATGCCA	20	53	50
	Cp-R TGCGAATGATCTATGAAGCC	20	52	45
<i>PET494</i>	m-F ATGCATTTGAAAAAGGGGAAGAGGAGTATTAGCACAGTATGGCGACTTTT <u>AAAACCTCTGACACATGCAGC</u>	71	42	60
	m-R TTAAGAAGAGTCCGCCTGGATATCAGAAATGCGTTTCAGCAGCGCAACCAT <u>TAAATCGCCTTGCAGCACAT</u>	70	47	72
	Cp-F TCGCCATCATGGCAGTTG	18	56	55
	Cp-R CAATTCGGCAGCAACCGT	18	56	55
<i>ADH6</i>	m-F ATGTCTTATCCTGAGAAATTTGAAGGTATCGCTATTCAATCACACGAAGA <u>AAAACCTCTGACACATGCAGC</u>	71	39	68
	m-R CTAGTCTGAAAATCTTTGTGCTAGCCGACTAAGGTAAATCTATATCTAAT <u>TAAATCGCCTTGCAGCACAT</u>	70	37	70
	Cp-F CAGGACCTTGACGTGGAAT	19	52	52
	Cp-R ACGATAATTGTCTCGAGCCA	20	52	45

3.5. Análisis de hemicigosis recíproca (RHA)

Cada una de las cepas parentales haploides (P5 Mat α , ho::HygMX, ura3::KanMX o P24 Mata, ho::NatMX, ura3::PhleoMX), mutantes para cada uno de los genes bajo estudio, fueron cruzadas con una cepa haploide de signo sexual contrario de la otra cepa. La construcción de los diploides fue validada mediante crecimientos en benomilo que afecta a los microtúbulos y provoca un crecimiento más lento de las células diploides (Stearns et al., 1990) y mediante la PCR de Mat locus (Huxley et al., 1990). Para comprobar la distinta contribución de cada uno de los alelos de las levaduras vínicas se construyeron varias cepas híbridas que fueron comparadas con una cepa diploide híbrida entre P5 y P24 (cepa control).

3.6. Fermentaciones en botella

Con el fin de imitar las condiciones de fermentación del vino en bodega, se realizaron fermentaciones a 15 y 28 °C en botella utilizando MS, que reproduce la composición estándar del mosto de uva natural. Se emplearon botellas de 100 ml con un volumen final de 60 ml de MS con agitación orbital continua a 120 rpm. La población inoculada en el mosto sintético provenía de un precultivo en YPD crecido durante toda la noche en agitación a 30 °C. Después de contar las células bajo el microscopio para conocer la concentración de dicho precultivo, se transfirió la dilución adecuada al MS para lograr una concentración celular inicial de 2×10^6 células ml⁻¹.

Dado que la disminución de la densidad durante la fermentación es directamente proporcional al consumo de azúcares y su transformación en etanol, se midió la misma con un densitómetro Densito 30PX (Mettler Toledo, Suiza) como un indicador de la velocidad fermentativa. La fermentación se consideró finalizada cuando la densidad del medio era inferior a 998 g L⁻¹, que se corresponde con concentraciones de azúcares inferiores a los 2 g/L. La toma de muestra se llevó a cabo cada 24 h a 28 °C y cada 48 h a 15 °C. La cinética de fermentación se estimó mediante el cálculo del tiempo necesario para fermentar el 5% (T5), 50% (T50) y 100% (T100) de los azúcares en el MS. Se calcula representando las mediciones de la densidad directamente en función del tiempo y ajustando a la ecuación logística de cuatro parámetros propuesta por Speers et al.

(2003). La estimación se realizó utilizando el software Sigmaplot 12.5 (Systa Software Inc. EE.UU).

3.7. Fenotipado (μ_{\max}) en placas multipocillo

Para el fenotipado se realizaron crecimientos en microplacas de 96 pocillos. Se monitorizó el crecimiento mediante el seguimiento de la densidad óptica (DO) a 600nm en el SPECTROstar Omega (BMG Labtech, Offenburg, Alemania) a 28 y 15 °C. Las mediciones se realizaron cada 30 min durante 3 días para los crecimientos a 28 °C y cada 90 min durante 6 días para los realizados a baja temperatura. Antes de cada medida se realizaba una agitación de 20 segundos.

El volumen final de los pocillos era de 0.25 ml de medio alcanzando una DO 600nm inicial de aproximadamente 0.1 ($\sim 10^6$ células ml^{-1}). Se incluyeron pocillos no inoculados para cada serie experimental en la microplaca para determinar y tener en cuenta la señal de ruido.

El parámetro de crecimiento (μ_{\max}) se calculó directamente mediante el ajuste a la ecuación reparametrizada de Gompertz propuesto por Zwietering et al., (1990) de las mediciones de DO600nm en función del tiempo:

$$y=D*\exp \{-\exp [((\mu_{\max}*e)/D)*(\lambda-t))+1]\}$$

donde $y=\ln(\text{DO}_t/\text{DO}_0)$, DO_0 es la DO inicial y DO_t es la DO a tiempo t ; $D=\ln(\text{DO}_t/\text{DO}_0)$ es la máxima asíntota, μ_{\max} es la tasa máxima de crecimiento específico (h^{-1}), y λ el periodo de latencia (h). Para ello se empleó el ajuste no lineal de mínimos cuadrados implementado en el programa R statistical software, v.3.0. También se utilizó como parámetro de crecimiento el cálculo del área bajo las curvas de DO600nm frente al tiempo (AUC, Area Under the Curve). Este parámetro se obtuvo mediante integración en el programa OriginPro v.8.5.1 (OriginLab Corporation, Northampton, USA).

3.8. Crecimiento en goteos

Se llevaron a cabo crecimientos en gotas a partir de precultivos en YPD crecidos durante toda la noche a 30 °C en agitación. Se realizó un inóculo inicial de 10^6 células ml^{-1} y a continuación se realizaron diluciones seriadas a partir de esa concentración, sembrándose en la misma placa las concentraciones que iban desde 10^6 hasta 10^4

células/ml (diluciones hasta 10^{-2}). Cada cepa fue analizada por triplicado tras ser incubadas a 15 y 28 °C.

3.9. Análisis estadístico

Todos los experimentos fueron llevados a cabo por triplicado. Los resultados obtenidos en el crecimiento en microplacas de 96 pocillos, y los resultados de DO 600nm del MS en las fermentaciones en botella, fueron analizados mediante una t-student de dos colas respecto al control, y se consideraron diferencias significativas P-valores $\leq 0,05$. Se utilizó el programa SigmaPlot 12.5 y los resultados están expresados como medias y desviaciones estándar.

4. Resultados

4.1. Comprobación de los mutantes construidos

Una vez se llevó a cabo la delección de los genes en las cepas vínicas haploides seleccionadas se procedió a comprobar la correcta inserción del fragmento de delección de los mismos en el genoma (Figura 6). De los 5 genes seleccionados inicialmente, se ha conseguido eliminar cuatro en ambas cepas y un gen en la cepa P5 (*YOL159C*).

Figura 6. Tamaños de banda (pares de bases) del alelo salvaje no deleccionado (primera carrera) y del casete de delección una vez integrado de manera correcta (segunda carrera) de los diferentes

En la primera carrera de cada uno de los genes se observa el tamaño del alelo salvaje antes de delecionar mientras que en la segunda carrera se muestra el cambio de tamaño de la banda cuando se ha insertado el casete de delección de manera correcta. Tras realizar la comprobación de la delección del gen *ARR3* en ambas cepas, se ha visto que la cepa P24 poseía más de una copia del mismo, como puede verse en la figura 7.

Figura 7. Copia del gen *ARR3* en la cepa vínica P24. La banda de 2060 pb corresponde al alelo salvaje, mientras que la banda de 2727 pb corresponde al alelo delecionado.

4.2. Análisis de crecimiento de las cepas construidas a 15 y 28°C

Se realizó el fenotipado de los mutantes construidos tanto a 15 como a 28 °C en microplacas con mosto sintético (MS) y se calculó los parámetros de AUC y μ_{\max} de las cepas haploides relativos a los correspondientes controles control (Figura 8). Valores

por encima de 1 indican valores de μ_{\max} o AUC, en cada caso, mayores respecto al control, por el contrario, valores menores de 1 indican menor velocidad de crecimiento o de AUC (fenotipo afectado).

Figura 8. Parámetros de crecimiento de los mutantes haploides construidos en las cepas vónicas P5 y P24 a 15 y 28 °C en MS. **A:** Valores de μ_{\max} relativos al control de los mutantes haploides. **B:** Valores de AUC relativos al control de los mutantes haploides construidos. Las barras señaladas con un asterisco son mutantes que presentaban un P-valor ≤ 0.05 (diferencias estadísticamente significativas).

La figura 8A muestra el AUC relativa para los mutantes construidos sobre el fondo haploide. Cabe destacar que, en rasgos generales, la eliminación de la mayoría de los genes en la cepa P24 provocaba una disminución en los valores de AUC a 15 °C en estas cepas mutantes, no siendo tan evidente este efecto en la cepa P5. En la cepa P24 los mutantes de los genes *PET494* y *ADH6* presentaban los menores valores de AUC a baja temperatura. Sin embargo, en la cepa P5 los mutantes más afectados a 15 °C fueron *COQ2*, *ARR3* y *YOL159c*. Además, cabe destacar que los mutantes *ADH6* y *PET494* de la cepa P5 y el *ARR3* de la cepa P24 que presentaban una mejora a baja temperatura respecto a su control. Respecto a la velocidad máxima de crecimiento (μ_{\max}) de los mutantes haploides (Figura 8B) podemos destacar los mutantes *COQ2*, *ADH6* y *YOL159c* de la cepa P5 que presentaban valores de crecimiento afectados a baja temperatura.

La figura 9 muestra los parámetros de crecimiento de los diploides construidos mediante hemicigosis recíproca. Por falta de tiempo no se han podido obtener todos los mutantes diploides de las correspondientes cepas haploides, pero se está trabajando sobre ello. En cuanto al AUC podemos observar que todas las combinaciones obtenidas daban como resultado un menor crecimiento tanto a 15 como a 28°C, siendo este efecto mucho más evidente a baja temperatura. En cuanto al parámetro μ_{\max} el empeoramiento era exclusivo de baja temperatura salvo para la combinación que incluía la delección del gen *COQ2* en P24.

Figura 9.- Parámetros de crecimiento de los mutantes diploides construidos en las cepas vínicas P5 y P24 a 15 y 28 °C en MS. **A:** Valores de $\mu_{m\acute{a}x}$ relativos al control de los mutantes diploides. **B:** Valores de AUC relativos al control de los mutantes diploides construidos. Las barras señaladas con un asterisco son mutantes que presentaban un P-valor ≤ 0.05 (diferencias estadísticamente significativas).

4.3. Análisis de crecimiento mediante goteos

Paralelamente, se ha evaluado el crecimiento mediante test de gotas en placas de YPD a 15 y 28 °C de todos los mutantes construidos en las dos cepas vónicas comerciales. En la Figura 10 se muestran los resultados de todas las cepas a 15°C y 28°C. A pesar de las diferencias de crecimiento existentes en medio líquido, en medio sólido no se observaban diferencias en la mayoría de los casos respecto a sus respectivos controles, excepto en el caso del mutante *ADH6* y *YOL159c* en la cepa P5 que presentaba un mejor crecimiento en goteos tanto a 15 como a 28 °C (haploproficiencia)

Figura 10. Test de gotas a 28 y 15 °C de las cepas empleadas en este estudio en YPD. Concentración de células ml^{-1} de izquierda a derecha: 10^6 (valor 0.1 de $\text{DO}_{600\text{nm}}$) 10^5 , 10^4 (posteriores diluciones seriadas de 10^{-1} y 10^{-2}) respectivamente. **A:** Test de gotas de las cepas haploides; **B:** test de gotas de las cepas diploides.

4.4. Análisis de la cinética fermentativa

Las figuras 11 y 12 muestran el tiempo necesario para consumir el 5, el 50 y el 100% (T_5 , T_{50} y T_{100}) de los azúcares presentes en el MS, en los mutantes haploides y en los diploides, respectivamente. Valores relativos mayores que uno representan un tiempo de

fermentación mayor que la cepa control (por tanto, una velocidad de fermentación afectada) y viceversa con valores relativos menores que cero.

Respecto a los mutantes haploides, de nuevo es importante destacar que muy pocas cepas construidas sobre el fondo P5 presentaban diferencias significativas en el tiempo de fermentación a baja temperatura, no siendo así en el caso de P24 en el que la mayoría de mutantes se encontraban afectados. En cuanto a P5 podemos destacar el mutante *COQ2* que presentaba un retraso en la fermentación tanto en su T5 como en su T50. En la cepa P24 podemos resaltar especialmente el gen *COQ2* que ya presentaba valores muy afectados de AUC en el fenotipado en microplacas y es incapaz de finalizar la fermentación a baja temperatura. Aunque el resto de mutantes de P24 también presentaban un fenotipo afectado en su T100, *ADH6* necesitó aproximadamente 10 veces más tiempo que su respectivo control para terminar la fermentación.

La figura 12 muestra la cinética fermentativa para los diploides construidos por hemicigosis recíproca obtenidos hasta el momento. Cabe destacar los diploides construidos para ambos mutantes de las cepas P5 y P24 del gen *PET494*. Ambos experimentaron una ventaja al inicio de la fermentación (T5) a 28 °C. Sin embargo, en la fermentación llevada a cabo a 15°C, ambos diploides presentaban retrasos muy significativos a lo largo de todo el proceso. Es muy curioso el caso del gen *COQ2*, que en la cepa P5 presentaba un fenotipo muy afectado respecto a sus parámetros de crecimiento, y que en ambos diploides sufre una mejoría en el tiempo de fermentación a baja temperatura, pero fermenta de forma más lenta a 28°C. En el caso del gen *ARR3*, para el cual se dispone del mutante hemicigótico para el alelo de la cepa P24, no se ve afectado a ninguna de las temperaturas. Este hecho no es extraño dado que sabemos que esta cepa dispone de más copias del gen.

Figura 11. Tiempo relativo para consumir el 5% (A), 50% (B) y 100% (C) de los azúcares presentes en el MS de las microfermentaciones de las cepas haploides a 15 y 28 °C. *P-valor ≤ 0.05 indica diferencias estadísticamente significativas. # Parada de la fermentación

Figura 12. Tiempo relativo para consumir el 5% (A), 50% (B) y 100% (C) de los azúcares presentes en el MS de las microfermentaciones de las cepas diploides a 15 y 28 °C. *P-valor ≤ 0.05 indica diferencias estadísticamente significativas.

5. Discusión

Cada vez es más común que la industria del vino recurra a cepas de levaduras vínicas comerciales que, en general, produzcan vinos de alta calidad de una forma controlada y adaptada a las características deseadas añada tras añada. En concreto, la baja temperatura de fermentación (12-15 °C) consigue una mayor calidad organoléptica, aunque también tiene varias desventajas, como ya se ha comentado. Por ello, el estudio de las bases moleculares y fisiológicas de la adaptación a la baja temperatura de fermentación en *S. cerevisiae* permitiría seleccionar cepas mejor adaptadas al frío y así obtener vinos con mayor complejidad aromática.

Resultados previos del grupo ponían de manifiesto la importancia de los genes presentes en las zonas subteloméricas de los cromosomas XIII, XV y XVI y de una zona próxima a esta misma zona en el cromosoma XIV presentes en dos cepas con comportamiento divergente a baja temperatura. Estas regiones del genoma, junto con trasposones, repeticiones de genes en tándem y duplicaciones génicas son una de las mayores fuentes de variabilidad entre los genomas de distintas cepas de levadura. Las familias de genes que se encuentran localizados en las regiones subteloméricas evolucionan más rápidamente que sus homólogos situados en zonas internas del genoma, y en estas regiones es mucho más frecuente que ocurra la duplicación de genes, lo que sugiere un papel único de estas zonas como fuentes para la evolución genómica y la innovación (Ames et al., 2010; Brown et al., 2010). En este sentido, la delección de los distintos genes presentes en estas regiones en derivados haploides, que mantenían la misma diferencia fenotípica a baja temperatura que sus correspondientes parentales (García-Ríos et al., 2014), y su posterior análisis de hemicigosis recíproca nos ha permitido tener un mayor conocimiento sobre el posible papel de los mismos.

Es importante destacar el impacto en todos los parámetros estudiados que provoca la delección de prácticamente todos los genes en la cepa P24, la que presentaba un peor comportamiento a baja temperatura. Este hecho, es un indicativo de que esta cepa está sujeta a un balance regulatorio muy débil y cualquier cambio en su dotación génica afecta de manera severa su fenotipo. Por el contrario, la cepa P5 que presenta un buen comportamiento frente a la baja temperatura, no se ve afectada en la misma medida que la P24, probablemente debido a que esta levadura tiene muchos sistemas por los cuales

hacer frente al estrés generado durante la adaptación a la baja temperatura en fermentación.

Respecto a la cepa P24 podemos destacar especialmente los genes *COQ2* y *ADH6* que presentaban unos parámetros de crecimiento muy afectados y además un retraso en el tiempo de fermentación muy significativo con respecto a su control. El gen *COQ2* participa en la síntesis de la Coenzima Q (ubiquinona), siendo un transportador de electrones liposoluble entre el complejo I, el complejo II y el complejo III de la cadena de transporte electrónico (Ashbysb et al., 1992). Los mutantes que presentan una mutación en este gen experimentan deficiencias en la producción de Coenzima Q. Este hecho hace que sean incapaces de crecer en fuentes de carbono no fermentables debido a la disrupción en la cadena de transporte de electrones, siendo más sensibles al estrés oxidativo (Lo et al., 2007; Quinzii et al., 2006). En trabajos del grupo, se ha visto que la cepa P24 también es muy sensible al estrés oxidativo causado por distintos agentes como el peróxido de hidrógeno (García-Ríos et al., 2014), esto podría explicar que la delección de este gen provoque la parada de la fermentación a baja temperatura de la cepa P24, ya que a baja temperatura las células están sometidas a un mayor estrés oxidativo que a temperatura óptima (García-Ríos et al., 2014). Aunque el mutante *COQ2* de la cepa P5 presentaba algunos problemas en la fermentación a baja temperatura, conseguía finalizar sin problema el proceso, correlacionando de nuevo con el mejor comportamiento de esta cepa tanto a baja temperatura como frente al estrés oxidativo.

El gen *ADH6* codifica para una alcohol deshidrogenasa dependiente de NADPH, una enzima que cataliza la oxidación reversible de alcoholes de cadena media a aldehídos o cetonas. Posee una elevada especificidad por sustratos de cadenas alifáticas largas, además de reducir cinnamaldehído, veratraldehído y furfural (Larroy et al., 2002; Petersson et al., 2006). La ausencia de este gen en la cepa vínica P24 provoca un incremento muy significativo en el tiempo de fermentación, efecto que se ve compensado cuando el alelo para este mismo gen de la cepa P5 está presente. Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de este gen en el fondo genético de la cepa P24, sin embargo, es necesario realizar más estudios para poder elucidar la función molecular del mismo.

Un efecto destacable experimentado en los diferentes análisis que se han llevado a cabo es el producido por el gen *ARR3*. Este gen, también denominado *ACR3*, codifica para una proteína que pertenece al grupo de los transportadores arsenito/riboflavina, siendo un transportador situado en la membrana plasmática que intercambia metaloides/H⁺ (Markowska et al., 2015; Wysocki, Bobrowicz, & Ulaszewski, 1997). La comprobación de la correcta inserción reveló que la cepa P24 poseía más de una copia del gen en cuestión y que la falta de una de las copias no alteraba prácticamente su fenotipo a nivel de parámetros de crecimiento. Sin embargo, a pesar de poseer más de una copia en su genoma, se producía un retraso en la fermentación que era compensado por la única copia del gen presente en P5. En un estudio llevado a cabo por Ogihara et al. (2008) se vio que una cepa industrial de *S. cerevisiae* destinada a la producción de sake poseía la región *AQY1-ARR3*, situada en el brazo derecho del cromosoma XVI, duplicada en otra región del genoma. Esto podría aplicarse de la misma manera a la cepa P24 que de alguna manera requiere de la presencia de este gen en el número de copias correctas para llevar a cabo el proceso de manera adecuada.

Es importante destacar el efecto que la eliminación del gene *PET494* provocaba en ambas cepas a baja temperatura. Este gen codifica para un activador mitocondrial del mRNA de COX3. Esta proteína activa la transcripción de este gen mitocondrial que, de forma normal, se expresa a un nivel basal (Costanzo and Fox, 1986). COX3 es una de las subunidades grandes del complejo del citocromo c, por lo que la falta de su activador transcripcional podría dar lugar a un defecto en la respuesta frente al estrés oxidativo. La ausencia de este gen supone una desventaja significativa para ambas cepas a 15°C lo cual podría deberse a la función de esta enzima y a la menor tolerancia al estrés oxidativo.

Respecto al gen *YOL159C*, solo se pudo deletar en la cepa única P5, quizás debido a que este gen pudiera ser esencial en la cepa P24. Para conocer mejor la contribución de este gen, se debería conseguir la delección en la cepa P24 y construir diploides de hemicigosis recíproca. La proteína codificada por este gen no posee función conocida. Según el estudio llevado a cabo por Terashima et al., (2002), la proteína *YOL159c* es una proteína soluble que probablemente se localice en el citosol. Se ha visto que la delección del gen *YOL159c* produce un aumento de retrotransposones Ty1 y un aumento

de cDNA Ty1, siendo Ty1 una repetición terminal larga (LTR: Long Terminal Repeat) (Griffith et al., 2003).

6. Conclusiones

En el presente trabajo se ha llevado a cabo un estudio, mediante el uso de distintas técnicas y aproximaciones, que nos ha permitido elucidar el papel de varios genes situados en las zonas subteloméricas que contribuyen a la adaptación a las bajas temperaturas (12-15 °C) en levaduras vínicas. Se ha comprobado el impacto que tiene la ausencia de los genes en dos cepas vínicas comerciales que poseen un fenotipo divergente a baja temperatura. Genes como el *COQ2* o el *ADH6* han demostrado tener una mayor relevancia en la adaptación a baja temperatura en la cepa P24 peor adaptada al proceso mientras que la cepa con un mejor comportamiento no presentaba una deficiencia tan marcada, poniendo de manifiesto las diferentes estrategias de ambas cepas. Las diversas funciones de los genes se han visto reflejadas en los diferentes análisis llevados a cabo. Estos genes, debido a su posición en el genoma, podrían haber obtenido ciertas ventajas evolutivas en la cepa mejor adaptada, confiriendo un fenotipo mejor adaptado a las bajas temperaturas en la cepa vínica P5.

De nuevo, se pone de manifiesto la importancia de las zonas subteloméricas como puntos calientes de recombinaciones y duplicaciones génicas, actuando en la evolución y adaptación de las levaduras vínicas a distintos ambientes.

7. Bibliografía

- Ali, K., Maltese, F., Choi, Y. H., and Verpoorte, R. (2010). Metabolic constituents of grapevine and grape-derived products. *Phytochem. Rev.* 9, 357–378. doi:10.1007/s11101-009-9158-0.
- Ames, R. M., Rash, B. M., Hentges, K. E., Robertson, D. L., Delneri, D., and Lovell, S. C. (2010). Gene duplication and environmental adaptation within yeast populations. *Genome Biol. Evol.* 2, 591–601. doi:10.1093/gbe/evq043.
- Ashbysb, M. N., Kutsunais, S. Y., Ackermany, S., Tzagoloffil, A., and Edwards, P. A. (1992). COQ2 Is a Candidate for the Structural Gene Encoding puru-Hydroxybenzoate : Polyprenyltransferase. 4128–4136.
- Beltran, G., Novo, M., Guillamón, J. M., Mas, A., and Rozès, N. (2008). Effect of fermentation temperature and culture media on the yeast lipid composition and wine volatile compounds. *Int. J. Food Microbiol.* 121, 169–177. doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2007.11.030.
- Beltran, G., Torija, M. J., Novo, M., Ferrer, N., Poblet, M., Guillamón, J. M., et al. (2002). Analysis of yeast populations during alcoholic fermentation: a six year follow-up study. *Syst Appl Microbiol* 25, 287–93. doi:10.1078/0723-2020-00097.
- Brown, C. A., Murray, A. W., and Verstrepen, K. J. (2010). Rapid Expansion and Functional Divergence of Subtelomeric Gene Families in Yeasts. *Curr. Biol.* 20, 895–903. doi:10.1016/j.cub.2010.04.027.
- Ciani, M., Capece, A., Comitini, F., Canonico, L., Siesto, G., and Romano, P. (2016). Yeast Interactions in Inoculated Wine Fermentation. 7, 1–7. doi:10.3389/fmicb.2016.00555.
- Costanzo, M. C., and Fox, T. D. (1986). Product of *Saccharomyces cerevisiae* nuclear gene PET494 activates translation of a specific mitochondrial mRNA. *Mol. Cell. Biol.* 6, 3694–703. Available at: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=367130&tool=pmcentrez&rendertype=abstract>.
- Gietz, R. D., and Woods, R. A. (2002). Guide to Yeast Genetics and Molecular and Cell

Biology - Part B. *Methods Enzymol.* 350, 87–96. doi:10.1016/S0076-6879(02)50957-5.

Fernández-Mar, M. I., Mateos, R., García-Parrilla, M. C., Puertas, B., and Cantos-Villar, E. (2012). Bioactive compounds in wine: Resveratrol, hydroxytyrosol and melatonin: A review. *Food Chem.* 130, 797–813. doi:10.1016/j.foodchem.2011.08.023.

García-Ríos, E., López-Malo, M., and Guillamón, J. M. (2014). Global phenotypic and genomic comparison of two *Saccharomyces cerevisiae* wine strains reveals a novel role of the sulfur assimilation pathway in adaptation at low temperature fermentations. *BMC Genomics* 15, 1059. doi:10.1186/1471-2164-15-1059.

García-Ríos, E., Morard, M., Parts, L., Liti, and Guillamón J.M. (2016). Unraveling the complex trait of low temperature adaptation in the wine yeast *Saccharomyces cerevisiae*. In preparation.

Goffeau, A., Barrell, B. G., Bussey, H., Davis, R. W., Dujon, B., Feldmann, H., et al. (1996). Life with 6000 Genes. *Science* (80-.). 274, 546–567. doi:10.1126/science.1226932.

Griffith, J. L., Coleman, L. E., Raymond, A. S., Goodson, S. G., Pittard, W. S., Tsui, C., et al. (2003). Functional genomics reveals relationships between the retrovirus-like Ty1 element and its host *Saccharomyces cerevisiae*. *Genetics* 164, 867–879.

Huxley, C., Green, E. D., and Dunham, I. (1990). Rapid assessment of *S. cerevisiae* mating type by PCR. *Trends Genet.* 6, 236.

Kitano, H. (2002). Systems Biology : A Brief Overview. 295, 1662–1665.

Larroy, C., Fernández, M. R., González, E., Parés, X., and Biosca, J. A. (2002). Characterization of the *Saccharomyces cerevisiae* YMR318C (ADH6) gene product as a broad specificity NADPH-dependent alcohol dehydrogenase: relevance in aldehyde reduction. *Biochem. J.* 361, 163–72. doi:10.1042/0264-6021:3610163.

Liti, G., and Louis, E. J. (2012). Advances in Quantitative Trait Analysis in Yeast. *PLoS Genet.* doi:10.1371/journal.pgen.1002912.

Lo, M., Salviati, L., Trevisson, E., Montini, G., Dimauro, S., Quinzii, C., et al. (2007).

- Missense mutation of the COQ2 gene causes defects of bioenergetics and de novo pyrimidine synthesis. *16*, 1091–1097. doi:10.1093/hmg/ddm058.
- Markowska, K., Maciaszczyk-Dziubinska, E., Migocka, M., Wawrzycka, D., and Wysocki, R. (2015). Identification of critical residues for transport activity of Acr3p, the *Saccharomyces cerevisiae* As(III)/H⁺ antiporter. *Mol. Microbiol.* *98*, n/a–n/a. doi:10.1111/mmi.13113.
- Mustacchi, R., Hohmann, S., and Nielsen, J. (2006). Yeast systems biology to unravel the network of life. *Yeast* *23*, 227–238. doi:10.1002/yea.1357.
- Ogihara, F., Kitagaki, H., Wang, Q., and Shimoi, H. (2008). Common industrial sake yeast strains have three copies of the AQYI-ARR3 region of chromosome XVI in their genomes. *Yeast* *25*, 419–432. doi:10.1002/yea.1596.
- Petersson, A., Almeida, J. R. M., Modig, T., Karhumaa, K., Hahn-Hägerdal, B., Gorwa-Grauslund, M. F., et al. (2006). A 5-hydroxymethyl furfural reducing enzyme encoded by the *Saccharomyces cerevisiae* ADH6 gene conveys HMF tolerance. *Yeast* *23*, 455–464. doi:10.1002/yea.1370.
- Pretorius, I. S. (2000). Tailoring wine yeast for the new millennium: Novel approaches to the ancient art of winemaking. *Yeast* *16*, 675–729. doi:10.1002/1097-0061(20000615)16:8<675::AID-YEA585>3.0.CO;2-B.
- Quinzii, C., Naini, A., Salviati, L., Trevisson, E., Dimauro, S., and Hirano, M. (2006). Report A Mutation in Para -Hydroxybenzoate-Polyprenyl Transferase (COQ2) Causes Primary Coenzyme Q 10 Deficiency. 345–349.
- Ribéreau-Gayon, P., Glories, Y., Maujean, A., and Dubourdieu, D. (2006). *Handbook of Enology*. doi:10.1002/0470010398.
- Riou, C., Nicaud, J. M., Barre, P., and Gaillardin, C. (1997). Stationary-phase gene expression in *Saccharomyces cerevisiae* during wine fermentation. *Yeast* *13*, 903–15. doi:10.1002/(SICI)1097-0061(199708)13:10<903::AID-YEA145>3.0.CO;2-1.
- Salvadó, Z., Arroyo-López, F. N., Barrio, E., Querol, A., and Guillamón, J. M. (2011). Quantifying the individual effects of ethanol and temperature on the fitness advantage of *Saccharomyces cerevisiae*. *Food Microbiol.* *28*, 1155–1161.

doi:10.1016/j.fm.2011.03.008.

Salvadó, Z., Arroyo-López, F. N., Guillamón, J. M., Salazar, G., Quero, A., and Barrio, E. (2011). Temperature adaptation Markedly Determines evolution within the genus *Saccharomyces*. *Appl. Environ. Microbiol.* 77, 2292–2302.

doi:10.1128/AEM.01861-10.

Soleas, G. J., Diamandis, E. P., and Goldberg, D. M. (1997). Wine as a biological fluid: History, production, and role in disease prevention. *J. Clin. Lab. Anal.* 11, 287–313. doi:10.1002/(SICI)1098-2825(1997)11:5<287::AID-JCLA6>3.0.CO;2-4.

Speers, R. A., Rogers, P., and Smith, B. (2003). Non-Linear Modelling of Industrial Brewing Fermentations. *J. Inst. Brew.* 19, 229–235. doi:10.1002/j.2050-0416.2003.tb00163.x.

Stearns, T., Hoyt, M. A., and Botstein, D. (1990). Yeast mutants sensitive to antimicrotubule drugs define three genes that affect microtubule function. *Genetics* 124, 251–262.

Terashima, H., Fukuchi, S., Nakai, K., Arisawa, M., Hamada, K., Yabuki, N., et al. (2002). Sequence-based approach for identification of cell wall proteins in *Saccharomyces cerevisiae*. *Curr. Genet.* 40, 311–316. doi:10.1007/s00294-001-0264-9.

Torija, M. J., Beltran, G., Novo, M., Poblet, M., Guillamón, J. M., Mas, A., et al. (2003). Effects of fermentation temperature and *Saccharomyces* species on the cell fatty acid composition and presence of volatile compounds in wine. *Int. J. Food Microbiol.* 85, 127–136. doi:10.1016/S0168-1605(02)00506-8.

Torija, M. J., Rozès, N., Poblet, M., Guillamón, J. M., and Mas, A. (2001). Yeast population dynamics in spontaneous fermentations: Comparison between two different wine-producing areas over a period of three years. *Antonie van Leeuwenhoek, Int. J. Gen. Mol. Microbiol.* 79, 345–352. doi:10.1023/A:1012027718701.

Wysocki, R., Bobrowicz, P., and Ulaszewski, S. (1997). The *Saccharomyces cerevisiae* ACR3 gene encodes a putative membrane protein involved in arsenite transport. *J Biol Chem* 272, 30061–30066.

Zwietering, M. H., Jongenburger, I., Rombouts, F. M., and Van, K. (1990). Modeling of the Bacterial Growth Curve Modeling of the Bacterial Growth Curve. 56.